

Is there a Digital Art History at the DHd?

Klusik-Eckert, Jacqueline

jacqueline.klusik-eckert@hhu.de
HHU Düsseldorf, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0969-2520

Neubauer, Julia

j.neubauer@gnm.de
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Deutschland
ORCID: 0009-0008-2656-189X

Bell, Peter

peter.bell@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4415-7408

Simon, Holger

simon@pausanio.com
Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7352-4006

Stegbauer, Sylvia

s.stegbauer@belvedere.at
Österreichische Galerie Belvedere, Belvedere Research Center, Österreich
ORCID: 0009-0002-4215-1168

Zuanni, Chiara

chiara.zuanni@uni-graz.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0003-4027-0278

Curricula, Sichtbarkeit, Community und Verhältnis zur DHd-Jahrestagung

Digitale Kunstgeschichte: gekommen, um zu bleiben

Wie verhält es sich in den deutschsprachigen Digital Humanities mit den kunstwissenschaftlichen Forschungsthemen? Konnte sich die Digitale Kunstgeschichte als eigener Forschungsbereich etablieren? In der Forschungsliteratur scheint die Debatte geklärt zu sein: Johanna Druckers skeptische Frage „Is there ‘Digital’ Art History?“ im Jahr 2013 (Drucker, 2013) wurde eine Dekade später von Leo Impett und Fabian Offert mit der bejahenden Aussage „There is Digital Art History“ beantwortet (Impett und Offert, 2023). Nun stellen wir uns diese Frage von einer anderen Perspek-

tive erneut und zwar mit Fokus auf die Forschungscommunities innerhalb der DHd.

Die Digitale Kunstgeschichte hat sich in den letzten Jahrzehnten als Forschungsbereich innerhalb der Kunstgeschichte organisiert. Patrick Sahle hatte für die Digital Humanities bereits einmal einen Kategorienkanon aufgestellt, mit dem man eine Etablierung festmachen und sogar eine Disziplin begründen könne (Sahle, 2015). Orientiert daran sind viele dieser Kategorien erfüllt und die Digitale Kunstgeschichte ist bereits 2015 verortet gewesen, dass sie von Sahle mehrfach beispielhaft angeführt wird (Sahle, 2015). Nach der Gründung des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte (AKDK) im Jahr 2012, zahlreichen Veröffentlichungen und Fachtagungen erfüllte die Digitale Kunstgeschichte 2014 auch die Relevanzbedingungen für die Aufnahme in die Wikipedia (Wikipedia 2024, „Diskussion“). Mit der *Erklärung zur Digitalen Kunstgeschichte in der Lehre* 2015 verpflichteten sich über 60 kunsthistorische Institute, Digitale Kunstgeschichte zum integralen Bestandteil der Lernprogramme zu machen (Digitale Kunstgeschichte Wiki, 2015). Professuren wurden eingerichtet, Bachelor- und Masterprogramme angepasst (Stein-Kecks, 2018; Klinke, 2019), eigene Publikationsformate sowie eine Geschichtsschreibung liegen ebenfalls vor (Pratschke, 2018). Sahle ergänzt 2020 die Digitale Kunstgeschichte in seinem 3-Sphären-Modell (Sahle, 2020).

Die Disziplinfrage tritt im Rahmen dieses Panels in den Hintergrund – entscheidend ist vielmehr, wie die Digitale Kunstgeschichte ihre Position als Bindeglied zwischen Kunstgeschichte und Digital Humanities behaupten kann. Das Panel geht der Frage nach, wie stark die Digitale Kunstgeschichte tatsächlich in den Hochschulen etabliert werden konnte und welche Initiativen versuchen, die an vielen unterschiedlichen Standorten und Institutionen verstreuten Einzelpersonen zu einer Forschungscommunity zu verbinden. Dabei soll es auch um die Positionierung der kunsthistorischen Forschungsthemen innerhalb der großen Digital Humanities Familie gehen. Während 2014 mit einer stark kunsthistorischen Keynote von Katja Kwastek die entsprechenden Themen deutlich im Fokus standen und damit der Forschungsbereich fest etabliert wirkte (Kwastek, 2015), scheint die Präsenz von Bildforschung sowie kunst- und kulturhistorischen Beiträgen zurückgegangen zu sein. Dieser subjektive Eindruck einer geringen Sichtbarkeit bei der jährlichen Fachtagung wird durch eine Umfrage aus dem Jahr 2025 gestützt, die Julia Neubauer nach der DHd in Bielefeld initiierte (Neubauer, 2025). Unter dem Titel *Is there a Digital Art Historian at the DHd?* wurden Personen zur Teilnahme aufgefordert, die sich in irgendeiner Form dem Label „Kunstgeschichte“ verschrieben haben. Dabei wurde auch erhoben, aus welchen Gründen eine Teilnahme an der DHd-Jahrestagung nicht – beziehungsweise nicht mehr – erfolgt. Die teils sehr subjektiven Ergebnisse und darin mitschwingenden Verweise auf das Gefühl der fehlenden Sichtbarkeit von bild-, kunst- und kulturhistorischen Themen – sei es durch weniger angenommene Beiträge, weniger Einreichungen oder das Fehlen eines fest etablierten Arbeitskreistreffens – gilt es nun zu thematisieren.

Die Ergebnisse der Umfrage werfen viele Fragen auf und sind Motivator dieses Panels, in dem wir gemeinsam in den Austausch und die Debatte gehen.

Kernfragen des Panels

Das Panel stellt offen die Frage, was die Digitale Kunstgeschichte gerade beschäftigt. Wie verhalten sich die subjektiven Einschätzungen einer Umfrage zu den Aktivitäten einzelner und vieler im letzten Jahrzehnt? Einige Forschende sehen laut der Umfrage ihre Themen bei der DHD nicht ausreichend vertreten, was bereits zu einem Rückzug geführt hat. Einzelstimmen repräsentieren nicht die gesamte Community, verweisen aber auf grundlegende Herausforderungen, die einen offenen Austausch erfordern.

Wie verhält es sich also mit der Digitalen Kunstgeschichte und den Digital Humanities? Welche Position nimmt die bild- und objektzentrierte Forschung heute innerhalb der Digital Humanities ein, die traditionell stark textbasiert arbeiten? Bestätigt sich hier eine thematische Außenseiterrolle jenseits von Computerlinguistik und Editionswissenschaften (Junginger, 2025)? Vor diesem Hintergrund erscheint das aktuelle DHD-Jahresmotto besonders relevant, da es bewusst Themen sichtbar macht, die bislang häufig weniger Beachtung finden. Wie gelingt es nun aber, eine fachliche Gemeinschaft zu etablieren und zugleich als integraler Teil größerer Communities sichtbar zu bleiben? Wie effektiv sind dabei die hochschulpolitischen und strategischen Aktivitäten der Arbeitskreise, Vereine und Infrastrukturinitiativen, um der Digitalen Kunstgeschichte eine klar konturierte Stimme zu geben? Besonders vor dem Hintergrund einer zunehmend fragmentierten Social Media Landschaft stellt sich die Frage, wie eine interdisziplinär ausgerichtete Wissenschaftskommunikation gelingen kann. Dabei zeigt sich anhand aktueller Initiativen (NFDIs, SODa, diverse Datenkompetenzzentren etc.), dass die Bedürfnisse einer schwer greifbaren Community immer wieder aufs Neue verhandelt und abgefragt werden müssen. Forschungsdaten und -ergebnisse werden nach wie vor selten über Abschlusspublikationen hinaus digital zurückgespielt und FAIR publiziert. Dieses Problem konnte auch in den letzten 12 Jahren nicht überwunden werden (Deutscher Verband für Kunstgeschichte e. V. et al., 2024).

Format und Zusammenstellung des Panels

Das Panel ist vom AKDK initiiert, um selbstkritisch die bisherigen Aktivitäten und die eigene Rolle zu reflektieren. Es zielt auf einen größtmöglichen Austausch aller Teilnehmer mit dem Plenum ab und bietet Raum für subjektive Eindrücke, persönliche Erfahrungen und aktuelle Beobachtungen.

In den ersten 15 Minuten werden nach einer Einleitung die Ergebnisse der Umfrage *Is there a Digital Art Historian*

at the DHD? präsentiert. Aus ihnen leiten sich die Kernfragen des Panels ab, wodurch zugleich Rückblick auf die Erfahrungen der Kunsthistoriker*innen auf der DHD-Jahrestagung 2025 ermöglicht wird. Über kurze Impulsvorträge (max. 5 Minuten) werden anschließend Beobachtungen aus den Bereichen der Hochschule, Infrastrukturinitiativen und GLAM-Institutionen vorgenommen. Die Impulse bilden die Grundlage für eine kritische Diskussion, die anschließend für das Publikum geöffnet wird (60 Minuten). Dabei kommen interaktive Umfrageelemente zum Einsatz, die individuelle Aussagen aus der Umfrage von 2025 im Plenum einordnen und damit einen offenen Austausch zum Verhältnis von Digitaler Kunstgeschichte und DHD-Jahrestagungen initiiert.

Das Panel verfolgt das Ziel, konkrete Handlungsschritte anzustoßen, die zu einer besseren internen Wissenschaftskommunikation einer interdisziplinären Fachcommunity verbessern können. Um einen domänenübergreifenden Dialog anzuregen, lädt das Panel als Programmpunkt alle aus der DH-Community ein. Nur so können die hier skizzierten drei Themenschwerpunkte auch unter Berücksichtigung anderer Perspektiven reflektiert werden.

Universitäre (Digitale) Kunstgeschichte und Lehre

Liegt die subjektiv empfundene, geringe Präsenz der kunsthistorischen Themen auf der DHD-Jahrestagung vielleicht auch am Fach selbst?

Auch die institutionelle Verankerung der Digitalen Kunstgeschichte in der Kunstgeschichte selbst scheint zu stagnieren oder sogar rückläufig zu sein. Die Einrichtung von Professuren mit dem Methodenspektrum des Digitalen ist flächendeckend ausgeblieben. Hat nach der Unterzeichnung der Mainzer Erklärung 2015, die den Einzug der Digitalen Kunstgeschichte in die Lehre zum Ziel hatte, tatsächlich ein systemischer Wechsel stattgefunden? Die systematische Integration digitaler Methoden in kunsthistorische Curricula ist bislang unzureichend evaluiert und scheint weitgehend vom Engagement Einzelner abzuhängen. Welche Rolle spielen schließlich Verfahren der Bild- und Objektforschung in Studiengängen der Digital Humanities? (Bell, 2022; Smits and Melvin, 2023)

Community und Wissenschaftskommunikation

Eine immer wiederkehrende Frage im AKDK ist: Wie und wo findet der Austausch über die Digitale Kunstgeschichte statt?

Die digitale kunsthistorische Community verfügt aktuell über keine zentrale Austauschplattform mehr, nachdem Twitter an Bedeutung verloren hat. Auch der AKDK-Slack-Kanal mit mehr als 320 Mitgliedern oder der Blog auf *art-historicum.net* wird nur mäßig genutzt. Woher rührt diese Kommunikationsstille, die sich sowohl im Messenger als auch auf diversen Social-Media-Plattformen beobachten

lässt? Der Verein DArtHist Austria scheint diese Probleme nicht zu haben. Welche Aktivitäten für ein Community Building sind erfolgversprechend?

Die zersplitterte Struktur der Community erschwert generell ihre Ansprache in Infrastrukturprojekten: Wo und wie erreicht man sie für Bedarfserhebungen oder eine Integration in NFDI-Prozesse? Auch die Auswirkung der Post-Twitter-Zergliederung auf die Sichtbarkeit von Forschungsprojekten und Aktivitäten ist bislang kaum offen thematisiert worden. Welche Kommunikationsformate nutzen der AKDK und der österreichische Verein? Welche Formate haben sich in anderen Fachcommunities bewährt? Und wieso gibt es eine so geringe Bereitschaft, sich auf Wikidata mit dem Label „Digital Art History“ zu verknüpfen?¹

Status quo: Digitale Kunstgeschichte und DHd

Mit einer starken kunsthistorischen Keynote zum Abschluss der DHd 2014 und zwei ausdrücklich der Kunstgeschichte gewidmeten Sessions in Graz 2015, schienen bild- und kulturhistorische Themen zu den Anfängen der DHd-Tagungen gut positioniert und sichtbar gewesen zu sein. Doch bereits im Anschluss an die ersten Konferenzen wurde ein Mangel an bildbasierter Forschung und Digitaler Kunstgeschichte durch einzelne konstatiert.²

Wie verhält es sich heute mit den Themen und der Sichtbarkeit bild- und objektfokussierter Forschung auf der DHd? Ein Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt, dass ein Mangel an passenden Themen und fehlender Raum für Austausch wahrgenommen wird, der bereits jetzt eine Distanzierung der Kunsthistoriker*innen von der DHd-Jahrestagung provoziert (Neubauer, 2025, S. 8, 12,24). Wie kann es gelingen, bei einer Jahrestagung Raum für alle DH-Themenfelder zu schaffen? Dies sollte das Ziel einer interdisziplinären Fachcommunity sein.

Ausblick

Das Panel schließt mit einer Synthese der Debatten und formuliert Perspektiven sowie Handlungsempfehlungen, um Sichtbarkeit und Vernetzung der Digitalen Kunstgeschichte langfristig zu stärken.

Panelist*innen

Prof. Dr. Peter Bell (Philipps-Universität Marburg), AKDK Sprecher, Perspektive Lehre, Forschung und Community

<https://orcid.org/0000-0003-4415-7408>

Prof. Dr. Holger Simon (Deutsches Bergbau-Museum Bochum, NFDI4Culture, Pausanio), AKDK Sprecher, Perspektive NFDI4Culture, Community

<https://orcid.org/0000-0001-7352-4006>

Sylvia Stegbauer MA MA (Österreichische Galerie Belvedere, Belvedere Research Center), Perspektive GLAM, Community in Österreich

<https://orcid.org/0009-0002-4215-1168>

Univ.-Prof. Chiara Zuanni PhD (Universität für Weiterbildung Krems, Universität Graz), Perspektive Lehre, Forschung und Community in Österreich

<https://orcid.org/0000-0003-4027-0278>

Moderator*innen

Dr. Jacqueline Klusik-Eckert (HeiCAD, HHU Düsseldorf), AKDK Mitglied, NFDI4Culture Steering Board, Produzentin *#arthistoCast – der Podcast der Digitalen Kunstgeschichte*.

Julia Neubauer MA (SODa, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg), AKDK Mitglied, Initiatorin der Umfrage *Is there a Digital Art Historian at the DHd?* (DHd2025)

Fußnoten

1. Vergleichbar etwa mit den digitalen Geschichtswissenschaften und der Initiative aus Berlin Field Mapping von Digital Humanities und Digital History, das gerade bei Kunsthistoriker*innen eine große Dublettenanzahl an Wikidata IDs erzeugt, da sie bereits als (Kunst-)Historiker*innen eingetragen waren, aber sich nicht mit einem „Digital“ Label versehen haben, Projekt: <https://dhistory.hypotheses.org/9858>. Ein Indiz für fehlende Selbstidentifikation ist auch, dass von 65 Personen, die an einer Umfrage zu Digital Art Historians auf der DHd teilgenommen haben, sich nur 45 (69,2%) überhaupt als „Digital Humanist“ und 35 (53,8%) als „Digital Art Historian“ bezeichnen würden (vgl. Neubauer 2025, 5).
2. Ralph Knickmeier drückt seine Enttäuschung über die Beiträge aus den Sessions zur Kunstgeschichte aus. Schon 2015 konstatiert er, „dass hier für die vom Bild ausgehende Forschung noch jede Menge Luft nach oben bleibt.“ (Knickmeier, 2015).

Bibliographie

Bell, Peter. 2022. „Computer Vision und Visualisierung als didaktische Instrumente in der Kunstgeschichte“. In *Lehrmedien der Kunstgeschichte: Geschichte und Perspektiven kunsthistorischer Medienpraxis*, hrsg. von Hubert Locher und Maria Männig, 384–401. Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783422986251>.

Digitale Kunstgeschichte Wiki. 2015. „Erklärung zur Digitalen Kunstgeschichte in der Lehre – Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte“ https://www.digitale-kunstgeschichte.de/wiki/Erklärung_zur_Digitalen_Kunstgeschichte_in_der_Lehre (%C3%A4rung_zur_Digitalen_Kunstgeschichte_in_der_Lehre (zugegriffen: 30. Juli 2025)).

Drucker, Johanna. 2013. „Is There a “Digital” Art History?“ In: *Visual Resources* 29 (1–2): 5–13. <https://doi.org/10.1080/01973762.2013.761106> .

Impett, Leonardo und Fabian Offert. 2023. “There Is a Digital Art History.” arXiv. <https://arxiv.org/abs/2308.07464> .

Junginger, Pauline. 2025. „Als feministische Medienwissenschaftlerin auf der DHd2025 – Reflexionen von den disziplinären Rändern.“ In *DHdBlog* (04. Juni 2025). <https://dhd-blog.org/?p=22445> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Klinke, Harald. 2019. „Der Weg nach vorn: Die Kunstgeschichte am Scheideweg“. In *Von analogen und digitalen Zugängen zur Kunst*, hrsg. von Maria Effinger et. al., 455–462. Arthistoricum.net. <https://doi.org/10.11588/ARTHISTORICUM.493.C6660> .

Knickmeier, Ralph. 2015. „DHd 2015 Graz, Arbeitstreffen der Digital Humanities. Tagungsbericht zur DHd2015.“ Digitale Kunstgeschichte Wiki. https://www.digitale-kunstgeschichte.de/w/images/8/89/Knickmeier_DHd-Tagung_Graz_2015-03-26.pdf (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Kwastek, Katja. 2015. “Vom Bild zum Bild – Digital Humanities jenseits des Textes.” In *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 1)*, hrsg. von Constanze Baum und Thomas Stäcker. ZfdG. https://doi.org/10.17175/sb001_002 .

Deutscher Verband für Kunstgeschichte e. V., Universitätsbibliothek Heidelberg und Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Hrsgg.). 2024. „Forschungsdaten in der Kunstgeschichte: 10 Thesen - Münchner Memorandum.“ ART-Dok. <https://doi.org/10.11588/artdok.00009194> .

Neubauer, Julia. 2025 „»Is there a Digital Art Historian at the DHd?« Konferenzbegleitungsbeitrag für die DHd 2025.“ ART-Dok. <https://doi.org/10.11588/artdok.00009777> .

Pratschke, Margarete. 2018. „Geschichte und Kritik digitaler Kunst- und Bildgeschichte“. In *Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte (= Computing in Art and Architecture, 1)*, hrsg. von Piotr Kuroczyński, Peter Bell und Lisa Dieckmann, 20–37. ART-Books. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5767> .

Sahle, Patrick. 2015. „Digital Humanities? Gibt’s doch gar nicht!“ In *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 1)*, hrsg. von Constanze Baum und Thomas Stäcker. ZfdG. https://doi.org/10.17175/sb001_002 .

Sahle, Patrick. 2020. „#LivingDiagramm Rückfrage: was ist im deutschsprachigen Raum eher verbreitet? Digital Art History oder digitale Kunstgeschichte?“ Oktober 16. https://x.com/patrick_sahle/status/1317160513902620674

0. Tweet existiert nicht mehr. Über die alte Twitter-Domain findet man in der Wayback Machine noch was: https://web.archive.org/web/20210610014828/https://twitter.com/patrick_sahle/status/1317160513902620674

(zugegriffen: 31. Juli 2025, X-Account wurde inzwischen deaktiviert, der Post ist jedoch über die Wayback Machine archiviert https://web.archive.org/web/20210610014828/https://twitter.com/patrick_sahle/status/1317160513902620674)

Smits, Thomas and Melvin Wevers. 2023 “A multimodal turn in Digital Humanities. Using contrastive machine learning models to explore, enrich, and analyze digital visual historical collections.” In *Digital Scholarship in the Humanities* 38: 1267–1280, <https://doi.org/10.1093/lc/fqad008> .

Stein-Kecks, Heidrun. 2018. “Digital Humanities und Digitale Kunstgeschichte – Lehre und Studium, Erfahrungen und Perspektiven.” In *Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte (= Computing in Art and Architecture, 1)*, hrsg. von Piotr Kuroczyński, Peter Bell und Lisa Dieckmann, 306–315. ART-Books. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5829>

Wikipedia. 2024. „Diskussion: Digitale Kunstgeschichte“. In *Wikipedia*. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Digitale_Kunstgeschichte&oldid=248781298 (zugegriffen: 31. Juli 2025).